

Análisis lógico de los errores inductivos y deductivos de los sujetos delirantes

J. M. GARCIA ARROYO

Equipo de Salud Mental del Distrito Sanitario "Macarena". Sevilla.

RESUMEN

En el presente trabajo hemos procurado estudiar cómo es el razonamiento de los pacientes delirantes. Es bien sabido, que en la mayor parte de los casos de delirio el razonamiento es correcto, sin embargo la investigación que llevamos a cabo en esta ocasión demostró un error en la apreciación del paciente de su propio razonar. Concretamente el paciente cree estar haciendo una inducción a partir de sus experiencias, sin embargo, la realidad es que actúa deductivamente a partir de sus proposiciones delirantes.

PALABRAS CLAVE: Inducción. Deducción. Razonamiento. Delirio.

INTRODUCCION

Ha sido un común denominador de la tradición psicopatológica la apreciación sobre la falta de lógica de los sujetos delirantes y, sin embargo, también era común reconocer que el razonamiento que los pacientes delirantes efectuaban era completamente adecuado o lógico, particularmente en aquellos cuadros que la escuela francesa denominaba las "locuras rasonantes" (o también "locuras parciales"). Esta aparente disparidad de apreciaciones, nos animó a investigar los diversos puntos que podían suscitarse a partir de la misma. Por un lado, un tema de indagación respecto al delirio fue el relativo a un estudio de las proposiciones que el sujeto expresa en tal estado psicopatológico, empleando la metodología aportada por la lógica moderna. El resultado confirmó, efectivamente, que existía un error lógico y que quedaba determinado a nivel de la proposición que expresaba el delirio y, más concretamente, en la adjudicación del valor de verdad por parte del paciente a la misma (valor de verdad errado). Por otro lado, determinados sujetos (esquizofrénicos) que presentaban un trastorno formal del pensamiento, del tipo de los llamados "trastornos del tono de la directriz del pensamiento" (Rojo Sierra, 1984), que agrupaba distintas alteraciones del "vigor" que ha de poseer un sujeto para unir lógicamente en el curso de la tendencia directriz ideas que sean adecuadas a lo que se pretende exponer y concluir. Ni siquiera llegaban a formar verdaderas proposiciones, emitiendo expresiones sin sentido lógico alguno y que no podían entenderse (pensamiento dis-

SUMMARY

In the presente work, we have tried to study how the reasoning of the delirious patients are. We know that in the most part of cases of delusion the reasoning is right. However, this time the research presented a mistake in the form how the patients understand his reasoning. The patients think to be doing an induction because of his experiences. However, in fact he does it deductive because of his delirious propositions.

KEY WORDS: Induction. Deduction. Reasoning. Delusion.

gregado). Otros sin embargo, sí que eran capaces de producir las (pensamientos flojo y desilachado) pero sus razonamientos no tenían validez alguna desde el punto de vista lógico (error de validez del razonamiento).

Parece claro que, de acuerdo con la psicopatología clásica, existen sujetos que deliran y cuyos razonamientos carecen de ilogicidad alguna. La condición que propone esta disciplina es que el delirio se encuentre "sistematizado". Se dice que un delirio es "sistematizado" cuando se fija y organiza sobre una idea prevaleciente o tema principal, que luego sirve de punto de partida a desarrollos ulteriores o a enriquecimientos secundarios por diversos mecanismos (Porot, 1977), entonces el sujeto forma una trama que resulta más probable, verosímil y contagiosa que el no sistematizado. Este fenómeno, nada difícil de encontrar en la clínica, se puede dar:

a) En la misma esquizofrenia, tras una determinada evolución desde sus estadios iniciales que suelen ser, por lo general, más desconexos en cuanto a su expresión (esquizofrenias residuales). En tal caso, el paciente actúa hilvanando o agrupando en su pensamiento distintos elementos (alucinaciones, ideas delirantes, percepciones delirantes, ocurrencias delirantes, ideas deliroides,...) por medio de juicios, razonamientos y explicaciones, quedando así prendidos fenómenos que antes se encontraban aislados (Alonso Fernandez, 1979). Para que esto se lleve a cabo es necesario que el sujeto efectúe una auténtica elaboración, en la que interviene el pensamiento (suficientemente conservado o no alterado en su tono, podríamos decir, para que pueda darse la adecuada logicidad del mismo) al servicio de todos estos fenómenos. A este acontecer se le ha denominado: "trabajo delirante" (Wahnnarbeit), que en el caso que nos ocupa, en la esquizofrenia, resulta ser

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. Luis Montoto, 83, 3º C.
41018 Sevilla.

una cristalización deliroide en torno al núcleo delirante primario (Alonso Fernandez, 1979).

b) También aparece, de forma muy característica, en los llamados por los franceses "delirios crónicos sistematizados" que forman parte de las "psicosis delirantes sistematizadas", y son los herederos del concepto kraepeliniano de "paranoia" (Kraepelin, 1915), carecen de la disociación esquizofrénica (Spaltung) y del deterioro (parademencial) característicos de ésta. Estos cuadros fueron ya estudiados con anterioridad a Kraepelin, así Esquirol (1838) hablaba de las "monomanías", Magnan (1891) de los "delirios sistematizados de los degenerados" y Kahlbaum (1863), que fue el primero en describir clínicamente la paranoia. Muchos de los delirios crónicos kraepelinianos se incluyeron en la forma paranoide de la esquizofrenia, y otros integraron estos delirios crónicos, que se mantuvieron separados de la esquizofrenia. La psiquiatría germana, imbuida por los conceptos jaspersianos de "proceso" y "desarrollo" (Jaspers, 1946), desmontaba el término de paranoia (el "gran mito kraepeliniano") y hablaba de "síndrome paranoide", pudiendo aparecer en distintos cuadros (esquizofrenia, cuadros orgánico-cerebrales,...) y una buena parte de estirpe psicorreactiva entre las que figuran: reacciones vivenciales y situativas y los desarrollos paranoides (Kehrer, 1922, 1942). En este vasto grupo se fueron incluyendo distintas entidades: el "delirio crónico de persecución" (Lasègue, 1884; Falret, 1889; Magnan, 1891), los "delirios pasionales" (Clerembault, 1942), los "apasionados idealistas" (Dide, Giraud, 1929), el "delirio sensitivo de relación" (Krestchmer, 1959), el "delirio de interpretación" (Serieux, Capgras, 1909), el "delirio dermatozoico" (Ekboom, 1938) y muchas otras formas.

Kraepelin (1915) hablaba de estos cuadros como un sistema delirante que se caracterizan por un desarrollo de modo ordenado, coherente y lógico, impermeable frente a las influencias psicológicas y que crecía por la senda de las falsas interpretaciones. Clerembault (1993) habló de los "postulados" de la fabula delirante, para referirse a la idea delirante principal.

Vamos a presentar en nuestro estudio dos casos de "delirios pasionales", como los estudiados por Clerembault (1942), cada uno de ellos de uno de los tipos descritos dentro de estas psicosis: a) celotipia o delirio de infidelidad; que consiste, como se sabe, en transformar la pareja en una situación triangular, llegando el sujeto a la convicción de ser engañado ésta. Son más frecuentes en varones y en muchas ocasiones en relación con cuadros de alcoholismo crónico y b) la erotomanía o "ilusión delirante de ser amado" (Ey, 1978); más frecuente, por contra, en mujeres y basado en la creencia de ser amado por una persona de rango superior. Clerembault (1993) supuso un sustrato pasional en estas psicosis, que conformaría un núcleo ideo-afectivo inicial sobre el que se monta toda la trama. Se trata de lo que él llamó una "idea prevalente", "postulado", o "idea madre" que es de una convicción incommovible y que subordina a todos los fenómenos psicóticos. A partir de ahí el sujeto interpreta meros indicios como pruebas, señales o signos confirmadoras.

Actuaremos, pues, analizando lógicamente cómo son los razonamientos del sujeto delirante pasional.

Desde la lógica podemos considerar al razonamiento de dos maneras: a) en su forma o estructura, tratándose de ver si es o

no válido en relación a si cumple o no determinada "regla lógica" (l) y b) del procedimiento empleado en el mismo razonar, existiendo dos modalidades: la inducción y la deducción. Fué sin dudas Aristóteles, el primer pensador que proporcionó un conocimiento preciso de estos conceptos, concretamente distinguió entre: "silogismo" e "inducción", considerando al silogismo como la deducción. Luego este autor hace depender la inducción del silogismo movido por la idea de que solamente éste es un razonamiento válido. Inducción y deducción serán los dos pilares básicos sobre los que asentaremos nuestro trabajo, lo que nos llevará a la tarea de determinar si en los delirios el paciente actúa inductiva o deductivamente, para sacar sus conclusiones que son erradas pues tienen el sello de lo delirante y comprobar si se cumple aquello tan preconizado por los clásicos de la psicopatología: que en las formas sistematizadas de delirar no existe ilogicidad alguna en la forma de razonar.

MATERIAL Y METODO

El material se compone de dos casos clínicos, que presentamos a continuación y que acudieron al Centro de Salud Mental "Macarena" de Sevilla.

CASO Nº 1.

Se trata de una paciente de 42 años de edad que trabaja en el servicio doméstico desde hace 17 años y en la casa donde ahora desarrolla su labor desde hace cinco. En esta se encuentra muy bien, pues el dueño de la misma desde el principio fué muy amable con ella en relación con lo maltratada que se sintió en otras casas. Afirma en la consulta que desde que llegó a este lugar de trabajo nuevo supo que el señor estaba enamorado de ella, pero que el decoro de la situación (está casado con tres hijos) no le permitía revelar sus verdaderos sentimientos, teniendo ella claras pruebas de lo que afirma, pues él utiliza para comunicárselos a ella estrategias de modo "muy suave". Confirmamos el diagnóstico de "delirio erotomaniaco de Clerembault". Recogemos afirmaciones cuyas procedentes de distintas entrevistas: "El otro día él no salió de casa con su señora, permaneciendo mucho tiempo cerca de mi cuarto sentado en su mesa, no quiso salir por estar conmigo. Claro que me quiere, pero no puede decírmelo". "Antes de empezar a comer me mira siempre cuando le sirvo la comida, pero es una mirada especial, que yo veo que no tiene hacia su mujer, él es que no puede remediar lo que siente por mí". "El otro día salió, no sabía como despedirse de mí, lo hizo para no tener el apuro de estar conmigo a solas, eso, teniendo en cuenta sus sentimientos, hubiera sido embarazoso para los dos". "Un día escuché una discusión entre ellos, usted ya sabe que en las casas todo se oye, ella le decía: "tú solo tienes ojos para lo que te conviene" y luego: "no creo que seas capaz de eso". La paciente habla de que esas expresiones tenían claramente que ver con que su esposa se estaba dando cuenta de los sentimientos de él. En otro momento la paciente se encuentra un papel escrito por la casa (probablemente de uno de los hijos) que decía algo así: "No quiero saber más de esto, me molesta", y lo interpretó luego como que era de él y le quería decir que ya no podía vivir más sin ella y que lo que le

molestaba era su matrimonio. En otra entrevista: "Yo sé seguro que él me ama, pero no puede declararlo directamente, podría ser un escándalo, es por eso que tiene que actuar escondidamente".

CASO Nº 2.

En otra ocasión asistimos a un varón de 53 años de edad, que insiste en que su mujer lo engaña con otro; éste no ha sido identificado por el paciente aún, pero cree que sus pesquisas parece que le llevan a su vecino. Se ha escapado algunas veces del trabajo para espiar a su esposa y ultimamente hay bastantes discusiones en su casa. Es alcohólico desde hace bastantes años (más de 20, según recogemos de la historia). Le diagnosticamos de "delirio de celos". En la consulta en diferentes revisiones expresa: "Ella ahora se arregla más que antes, yo lo he observado ¿por qué es así? Claramente porque tiene a otro para el que tiene que arreglarse, no puede haber otra respuesta". "No es conmigo como antes, antes estaba más pendiente de mí, me preguntaba qué me hacía de comer o de cenar, no creo que pueda tratarse de otra cosa que lo que ya le he dicho otras veces: está con otro hombre". "Creo que ella me engaña y tengo pruebas: ahora la noto más distante, no es tan cariñosa como antes y me trata bastante peor", "Ayer estuve observándola, ¿por qué por las noches se asoma tanto por la ventana? Eso antes no lo hacía". Un día al volver del trabajo se encontró un líquido espeso en el suelo de su casa, está convencido de que es semen del que está con su esposa, que estuvieron juntos mientras él trabajaba. Por las mañanas ultimamente se levanta más cansado que antes, y piensa que su mujer le echa algo para que duerma más profundamente y así por la noche verse con el amante a solas. El método que utilizamos parte del procedimiento del propio razonar empleado por el sujeto que estudiamos, en este caso nuestros dos pacientes. Existen dos procedimientos de razonar: el deductivo y el inductivo, veámoslos:

1. Deducción. Se llama así a aquella forma de razonamiento, de carácter descendente (2), que pasa de lo general a lo particular (o si se prefiere, de lo más universal a lo menos universal). En la deducción ciertos enunciados se derivan de otros, de un modo puramente formal en virtud solo de la forma lógica, encontrándose mediado por las conocidas en lógica "reglas de inferencia", son ellas las que dan validez a un determinado razonamiento. Existen relaciones entre la deducción y la implicación lógica, se dice que la deducción se sostiene en ésta, así opinan de Russell y Whitehead (1962) (3). Una particularidad importante de la deducción es que las premisas contienen ya la enumeración de los individuos, es decir, las premisas, encierran ya a la conclusión. En la ciencia la capacidad de explicar y predecir se debe a la deducción, pues se predice a partir de principios (o leyes) ya establecidos. Ahí toma carta la clásica frase de Comte: "Savoir pour prévoir".

2. Inducción. Se trata de aquel procedimiento que va de lo particular a lo general (o de lo menos universal a lo más universal) y, al contrario que la deducción, supone el adquirir el conocimiento de lo aún ignorado, un conocimiento completamente nuevo. El gran problema de la inducción es su posible "completud" o "incompletud", es decir la cuestión de si el número de casos o de objetos analizados es suficiente para llegar a inducciones generales. Aristóteles y los escolásticos,

más tarde, ya conocían este problema y separaron las enumeraciones "completas" de las "incompletas". En la ciencia la capacidad de formular leyes y teorías a partir de los hechos observacionales depende de la inducción, pero la ciencia, imbuida por el problema de la "completud de la inducción", actualmente ha derivado hacia la "versión probabilística del principio de inducción" (a partir de los datos lo máximo que se puede afirmar sobre un enunciado obtenido por inducción, es que sea "probablemente verdadero", haciéndose así más legítima. Sin embargo solo las inducciones completas son las que exhiben claramente el mecanismo lógico del proceso inductivo.

Los procedimientos lógicos de deducción e inducción se utilizan a diario en la vida cotidiana y no sólo en el marco de la ciencia. La diferencia estriba en que la ciencia se ha dedicado a estudiarlas de modo sistemáticamente para comprobar el alcance de cada uno de ellos en cuanto modo de razonar y, sin embargo, el sujeto los usa de manera automática sin saber que los está utilizando. Por ello es importante el análisis inductivo/deductivo de los dos casos presentados con anterioridad. En el ESQUEMA I se expresan las diferencias fundamentales entre deducción e inducción.

RESULTADOS

FORMULACION DE PREMISAS Y OBTENCION DE LA CONCLUSION

Es posible observar que ambos pacientes formulan una serie de proposiciones, que toman como premisas, y que a partir de ellas llegan a otra proposición mayor, que hace el papel de la conclusión. Así la paciente del caso nº 1 formula las siguientes: "el otro día no salió" (p1), "permaneció cerca de mi cuarto toda la tarde" (p2), "antes de empezar a comer me mira, es una mirada especial" (p3), "no sabía como despedirse de mí" (p4), "escucho tales frases" (p5), "leo en el papel tal cosa" (p6). De todas ellas concluye: "él está enamorado de mí" (P). Sin embargo, ella no parece formular proposicionalmente hechos reales, por ejemplo, de que su proceder un tanto "escrutador con él" lo pone violento y aparecen determinadas actitudes suyas que ella introduce en su delirio.

El paciente del caso nº 2, emite las siguientes proposiciones: "Se arregla más que antes" (p1), "está menos pendiente de mí" (p2), "está más distante" (p3), "no es tan cariñosa como antes" (p4), "me trata peor" (p5), "se asoma por las noches por la ventana" (p6), "siento cansancio y me echa algo" (p7), "el líquido espeso es semen" (p8). A partir de ellas concluye que: "Mi mujer tiene un amante" (P). No se da cuenta, sin embargo, que su manera de proceder con continuas vigilancias está perturbando a su esposa, y esta se encuentra más irritable o no le echa tanta cuenta como antes, aspectos que no expresa proposicionalmente.

Estos razonamientos pueden considerarse válidos desde la perspectiva de la inducción que hace el paciente. Recordamos que la validez de un razonamiento se basa en las siguientes características (1): a) que se presenten proposiciones haciendo el papel de premisas, b) que estas premisas estén relacionadas entre sí, la denominamos: "coherencia proposicional o interpremisas", c) que se elabore una conclusión a partir de las

premisas presentadas, pero siguiendo determinando “reglas” llamadas “de inferencia”.

ANÁLISIS INDUCTIVO/DEDUCTIVO

Podemos estudiarlo desde la perspectiva del paciente o desde la perspectiva de cómo es objetivamente el razonamiento:

a) Desde la perspectiva del paciente: En estos casos detectamos que el paciente a partir de sus proposiciones ($p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$) llega a una conclusión, que es de un carácter más general (P) y que para el paciente adquiere una certidumbre total. Teniendo en cuenta que el razonamiento tiene la forma de un condicional, donde las premisas toman el papel de antecedente o proposición implicante y la conclusión de consecuente o proposición implicada, podemos escribir:

$$[p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge p_4 \wedge \dots \wedge p_n] \longrightarrow P$$

(inducción)

Aquí el consecuente (P) es la afirmación delirante del paciente, que coincide con el “postulado” de Clerembault (1.993) y que podríamos llamar “proposición fundamental”.

b) Perspectiva objetiva del razonamiento: Sin embargo, lo que ocurre es lo contrario de cómo el paciente cree hacerlo: a partir de una premisa más general (P) el paciente deduce cada una de las otras proposiciones. Por lo tanto, el paciente actúa del siguiente modo:

$$P \longrightarrow [p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge \dots \wedge p_n]$$

(deducción)

En consecuencia, los dos pacientes que hemos estudiado deducen muchísimas consecuencias en forma de proposiciones a partir de su “proposición fundamental”.

DEFINICIÓN DEL ERROR

De todo ello podemos concluir que: 1º) que el paciente cree subjetivamente inducir y sin embargo objetivamente está deduciendo de la que nosotros hemos denominado “proposición fundamental”, 2ª) que el paciente al hacer la inducción que cree hacer la toma como completa. Si realmente se tratase de una inducción, no sería completa. En tal caso, el paciente se conforma con muy pocas evidencias para llegar a su “proposición fundamental”: P. Sin embargo, en ningún momento obtiene la prueba evidente que le llevaría a lo expresado en P, podríamos decir siguiendo a los positivistas lógicos, sin una verdadera “declaración-observación” (p. ej. Ayer, 1.986), que sería en el segundo caso: “ver a su mujer en la cama con otro” y en el primero: “la declaración de amor de su señorito”.

El que así ocurra, hace entender dos actitudes del paciente: a) el rechazo de aquellas proposiciones que de alguna manera le desmentirían su fábula (p. ej. la expresión de que la actitud desconfiada hacia su esposa es lo que ha modificado la actitud con él de ésta) y, lo que es más importante, b) hace moverse al paciente en un contexto de justificaciones que hemos detectado y que en el primer caso se manifiesta con un razonamiento deductivo impecable en cuanto a su estructura y su apreciación, que podría formularse del siguiente modo: “si el

me ama y hay problemas en manifestar su amor decididamente, entonces ha de ocultar(me)lo y si lo primero es cierto, entonces ha de actuar escondidamente (4). En el segundo caso, el paciente, al preguntarle como era posible que no los había visto juntos, se manifestó diciendo que: “tanto uno como otro son muy astutos, de forma que es imposible cogé-los”. Afirmar esto implica también una deducción impecable a partir de la proposición fundamental, que podría decir así: “Si mi mujer me engaña y no quiere ser cogida en el engaño (por las represalias), entonces ambos han de ser astutos y esconderse, como es cierto lo primero (que la mujer le engaña y que no quiere ser cogida en el engaño) entonces es imposible cogé-los” (4).

MANTENIMIENTO DEL ERROR

Existen, por lo tanto, dos maneras de proceder del paciente:

a) actuar deductivamente a partir de la “proposición fundamental” P creyendo actuar inductivamente. La función que tiene actuar así parece relacionarse con una re-justificación del postulado y no salirse del error. Efectivamente, si tenemos en cuenta el significado de la deducción y de la inducción podemos llegar a algunas claves. Dijimos que la inducción ofrecía un concomito nuevo al sujeto que la realiza, sin embargo la deducción no ofrecía nada nuevo, ya que las conclusiones se encuentran contenidas en la premisa. Por ello el paciente, parece encontrar nuevos hallazgos, sin embargo solamente lo que hace es confirmar lo que ya, de alguna manera sabe, es como si dijese: “él está enamorado de mi y todo me lleva a concluir lo que ya sé: que él está enamorado de mí”, o bien: “ella me es infiel y todo me lleva a concluir lo que ya sé: que ella me es infiel”.

El efecto, pronto se capta que el paciente cree que induce cuando en realidad deduce, sirviéndole para ayudarlo a mantenerse permanentemente en el error delirante, el cuál queda completamente reasegurado y con cierta estabilidad. Eso nos lleva a que el delirio, una vez que se inicia, se producen una serie de mecanismos de seguridad que le mantienen completamente alejado de cualquier influencia que pudiera perturbarlo.

b) Pero también el paciente actúa deductivamente sin error, esto es, sin creer que induce. Actúa así, como hemos visto, para justificar la no-existencia de pruebas directas, es decir, para justificar una inducción incompleta.

Entendemos pues, que con estos procedimientos el paciente se mantiene en el delirio persistentemente, completamente exento de autocrítica y de la crítica externa, para él es algo claramente inducido a partir de la realidad, por ello el sistema es inamovible, es un sistema de protección de P contra su posible degradación.

CONCLUSIONES

De lo investigado podemos extraer las siguientes conclusiones:

1. Los razonamientos que se dan en los sujetos que presentan delirios sistematizados en una buena parte presentan una validez formal. Este fenómeno fué el que indujo a los psico-

patólogos clásicos en general, y a Kraepelin (1.913) en particular, a afirmar que estos delirios siguen un desarrollo con orden, coherencia y lógica.

2. Estos razonamientos, si bien tienen validez de forma no la poseen en lo relativo al procedimiento debido, fundamentalmente, a que el sujeto cree inducir cuando objetivamente está deduciendo a partir de la "proposición fundamental" o "postulado" de Clerembault (1993), notada simbólicamente como P. Es así que todo lleva al paciente a concluir aquello que ya sabe de modo delirante. El paciente cree adquirir algo novedoso para su conocimiento y lo que únicamente hace es repetir. La idea delirante, (o si se prefiere, en mayor pureza, deliroide) podríamos decir, es la conclusión de todos sus razonamientos, pero en realidad es la premisa mayor de todos ellos. Es interesante citar las palabras de Cleremabault (1993) al respecto: "Las primeras y principales convicciones del erotomaniaco se obtienen por deducción del postulado. No se observa nada equivalente en el interpretador. No se ve en él idea-madre de la que puedan salir cadenas de ideas: sus ideas parten de todos los puntos, por así decir, de su espíritu; ciertamente están coordinadas, pero no subordinadas entre sí; y menos aún subordinadas a una sola". Luego añade: "El postulado tiene ese carácter de ser primario, fundamental, generador". De ello concluimos que, aunque todos los textos indiquen que el razonamiento en el paciente delirante (con delirio sistematizado) es correcto o válido, era muy sospechoso que fuera así al analizarlo mediante la lógica formal. Con este método se revela su validez formal, pero también su invalidez de procedimiento.

Lo que a la luz de este método se ve como inválido, a los ojos de la llamada "lógica natural" o "sentido común", tal como empleara esta expresión Moore (1984), se ve como válido. Valdría muy bien aquí la definición de Ey (1978) de estos delirios como: "estructuras sistémicas y seudorrazonantes", sí "seudorrazonantes" no sólo porque la conclusión es de contenido delirante, sino porque la manera de proceder es inválida.

3. De considerarse una verdadera inducción lo que el paciente hace, sería una inducción en la que el sujeto es poco crítico con la misma, dando por completa una inducción que a todas luces es incompleta. Al inquirir al paciente sobre esta completud, nos responde a menudo con deducciones perfectamente hechas a partir del "postulado", para así justificar la imposibilidad de obtener la "prueba concluyente". Siguiendo a Lalande (1945), el sujeto haría una "inducción reconstructiva", pero incluso entendiéndola así la reconstrucción sería, a todas luces, imperfecta. Por tanto el paciente toma la inducción en un sentido riguroso y seguro, cuando nunca es así. Todo el que realiza una inducción da valor de indicios a sus resultados, el paciente aquí ni siquiera es capaz de eso, pues no aplica "principio de incompletud de la inducción", sino que su valor es absoluto para él. Recordando las palabras del famoso matemático Poincaré, podemos figurarnos las dificultades que la inducción plantea: "Es tan difícil justificar el principio de inducción como prescindir de él".

4. Podemos entender el error de procedimiento en el razonamiento como una manera que posee el paciente para mantenerse continuamente en el error que supone el delirio. Se observa claramente en la clínica cuán infructuosa es la labor

de discutir cualquier punto de la trama delirante con el sujeto que se encuentra inmerso en ella. Se muestra también difícil ante nosotros sacar al paciente con cualquiera de estas formas de delirio de su error, para el que vive y por el que vive. Como corolario de ello podemos citar a Bleuler (1960), cuando dice: "La lógica, en la medida en que se la emplea, sirve ahora a las necesidades afectivas y a las elaboraciones de la idea delirante".

5. Posiblemente en los delirios crónicos aquí estudiados el sujeto integra un aparataje completamente intacto para llevar a cabo su sistematización, lo que nos indica el acceso a una lógica proposicional al contrario de algunas formas de esquizofrenias o sus comienzos donde priva la disociación (Spaltung), lo que podría entenderse, desde el punto de vista de "lógica operatoria" de Piaget (1982) como la consecución de un equilibrio. En tal caso el equilibrio se alcanza empleando la lógica al servicio del delirio, pero existe ya esa lógica que lo posibilita. Tienen los tratados de psicopatología razón en una parte, la que apunta a que estos delirios son lógicos, pero con una lógica empleada muy particularmente tal como ha quedado demostrado.

NOTAS

1. En otra ocasión estudiamos las características lógico-formales de distintos trastornos psicopatológicos del razonamiento. Ver nuestro artículo: "Análisis lógico de los trastornos del razonamiento", publicado en *Anales de Psiquiatría*. Vol. 9, Nº 3, p. 116-121, 1.993.
2. Es éste un concepto ontológico, más que lógico.
3. En "Principia Mathematica" de Russell y Whitehead lee-

TABLA I

DEDUCCION	INDUCCION
Descendente (abstracto —> concreto, clase —> individuo).	Ascendente (concreto —>abstracto, individuo —> clase).
Mediato.	Inmediato.
De lo general a lo particular (o bien, de lo más universal a lo menos universal).	De lo particular a lo general (de lo menos universal a lo más universal).
El conocimiento obtenido está implícito en las premisas.	El conocimiento obtenido es completamente nuevo.
Es el método de las ciencias formales (lógica, física teórica, matemáticas).	Es el método de las ciencias empíricas (biología, física, química,...).
En ciencia, formula predicciones.	En ciencia, formula leyes y teorías.

mos: “La deducción depende, así, de la reacción de implicación, y todo sistema deductivo debe contener entre sus premisas tantas propiedades de implicación como sean necesarias para legitimar el proceso ordinario de la deducción”. Siguiendo ésto podemos afirmar: “si p implica lógicamente a q, q es deducida lógicamente de p”.

4. En ambos casos los pacientes han seguido una estructura muy conocida en la validez de los razonamientos, se trata del “modus ponendo ponens”, que indica: “si se da un condicional y afirmamos su antecedente, obtenemos su consecuente”, o bien:

$$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q.$$

5. Para este punto se puede consultar a A. Lalande, en su obra “Las teorías de la inducción y de la experimentación”, que es la traducción castellana de “Les théories de la induction et de l'expérimentation” de 1.929. En esta obra el autor ha separado distintas formas de inducción: 1) Un concepto amplio de la misma (o inducción reconstructiva), que es aquella que va desde un dato hacia a un hecho (p. ej. desde una pista a la reconstrucción del crimen), 2) Un concepto estricto, que iría desde los hechos a las leyes, a su vez dividió en: a) “inducción amplificadora” o “inducción ordinaria”, que es el caso del experimento y b) “inducción completa o formal”, que requiere enumeración completa de todos los objetos.

BIBLIOGRAFIA

1. Abraham W. Diccionario de terminología lingüística. Ed Gredos. Madrid, 1981.
2. Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual. Ed Paz Montalvo. Madrid, 1.979. 2 Tomos.
3. Arnaz J. A. Iniciación a la lógica simbólica. Ed. Trillas. México, 1980.
4. Austin J. L. Cómo hacer cosas con palabras. Ed. Paidós. Barcelona, 1982.
4. Ayer J.A. Lenguaje, verdad y lógica. Ed. Orbis. Barcelona, 1984.
5. Ball (1890). Autor cit. por Alonso (1979) o Cabaleiro (1966).
6. Billarguer J. Recherches sur les Maladies mentales (1980) op cit en Ey (1978).
7. Bleuler E. Demencia precoz. Ed. Hormé. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1960.
8. Bleuler E. Tratado de psiquiatría. Ed Espasa-Calpe. Madrid, 1967.
9. Bochensky J. N. Los métodos actuales del mensajero. Ed Rialph. Madrid, 1973.
10. Bruner J. S. Beyond the Information Given. Allen and Unwin, London, 1973.
11. Buhler K. Teoría del lenguaje. Ed. Revista de Occidente. 3ª Ed (trad Julián Marias). Madrid, 1967.
12. BUNGE M.ç ARDILL R.; Filosofía de la psicología. Ed. Ariel. Barcelona, 1988.
13. Bumke O. Nuevo tratado de enfermedades mentales. F. Seix-Editor, 1.946.
14. Cabaleiro Goas M. Temas psiquiátricos. Algunas cuestiones psicopatológicas generales. Ed Paz Montalvo. Madrid, 1966.
15. Carnap R. Introduction to semantics. MIT Press, Cambridge. Mass 1942.
16. Carnap R. Filosofía y sintaxis lógica. Universidad Nacional Autónoma. México, 1963.
17. Castilla del Pino C. Sobre el proceso de degradación de las estructuras delirantes (1957), en “Vieja y nueva psiquiatría”. Ed. Alianza. Madrid, 1978.
18. Castilla del Pino C. Teoría de la alucinación. Una investigación de teoría psicopatológica. Ed Alianza Universidad. Madrid, 1984.
19. Clerembault G. Les psychoses passionnelles. Oeuvre. Presses Universitaires de France. París, 1942.
20. Clerembault G. Las psicosis pasionales, en “Metáfora y Delirio” (trad de Ana Rosón). Ed. Dor. Madrid, 1993.
21. Chomsky N. Estructuras sintácticas. Ed. Siglo XXI, México, 1975.
22. Conrad K. La esquizofrenia incipiente. Intento de un análisis de la forma del delirio. Ed. Alhambra. Madrid, 1963.
23. Costa J. M. Semiología clínica. En “Patología Obsesiva”. Monserrat Esteve. Costa. Ballus. Ponencia al XI Congreso Nacional de Neuropsiquiatría. Málaga 1971.
24. Deaño A. Las concepciones de la lógica. Ed. Taurus. Madrid, 1980.
25. Deaño A. Introducción a la lógica formal. Ed. Alianza Universidad. Madrid, 1986.
26. Delay J.; Pichot P. Manual de psicología. Ed Toray-Masson. Barcelona 1979.
27. Ey H. Estudio sobre los delirios. Ed Paz Montalvo. Madrid, 1950.
28. Ey H. Les hallucinoses. Encéphale, 46. 563 - 573, 1957.
29. Ey H. El ser consciente y la alucinación. Actas Luso-Españolas. Neurol Psiq 26. 201. 1967.
30. EY H.; BERNARD P.; BRISSET CH. Tratado de psiquiatría. Ed. Toray-Masson. Barcelona, 1978.
31. Esquirol H. E. Traité des maladies mentales. París 1838.
32. Falret J. Etudes cliniques our las Malades mentales et nerveuses. París, 1.889.
33. Ferrater -Mora J. Diccionario de filosofía. Ed Alianza. Madrid, 1988. 4 volúmenes.
34. Foucault M. Las palabras y las cosas. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1990.
35. Foucault M. El orden del discurso. Ed. Tusquets. Barcelona 1978.
36. Van Fraassen B. C. Presuppositio, implication and self reference. Journal of Philosophy (LXIII), 1966.
37. Van Fraassen B.C. Presuppositions, supervaluations and free logic, en “The logical Way of Doing Things”. Ed Lambert. K., Yale U.P., 1969.
38. Frege G. Estudios sobre semántica. Ed Orbis. Barcelona, 1984.
39. Freuds S. Obras completas. Ed Biblioteca Nueva. Madrid, 1972.
40. García Arroyo J. M.; Vélez Noguera JH. L. El análisis predicativo como método para informatizar historias clínicas en salud mental. Revista Folia Neuropsiquiátrica 1991.; nº 26. p. 287-294.
41. García Arroyo J.M. Análisis de los tipos proposicionales que se dan en psicopatología. Rev Anales de Psiq 1992; Vol 8, Nº 3, p 104-108.
42. García Arroyo J.M. Análisis veritativo-funcional de las proposiciones de contenido delirante. Rev Anales de Psiq 1992; Vol 8, Nº 5, p 182-187.
43. García Arroyo J.M. Análisis mediante la lógica borrosa (o vaga) de la degradación de estructuras delirantes. Rev Anales de Psiq 1992; Vol 8, Nº 8, p 317-322.
44. García Arroyo J. M. Psicopatología del lenguaje y análisis lógico. Rev Anales de Psiq 1992; Vol 8, Nº 7, p 265-270.
45. García Arroyo J. M.; Vélez Noguera J. L. Aportaciones de la Lógica Predicativa al Campo de la Psicopatología (Parte I): Aspectos Conceptuales y Metodológicos. Revista Psicopatología (Madrid). 1992; Nº 12, 2º p 61-66.
46. García Arroyo J. M.; Vélez Noguera J. L. Aportaciones de la Lógica Predicativa al Campo de la Psicopatología (Parte II): Aspectos clínicos. Revista Psicopatología (Madrid). 1992; nº 12, 4º, p 127-133.
47. García Arroyo J. M. Definición de los tipos de errores lógicos inherentes a las verbalizaciones de los pacientes psiquiátricos. Com. a la VIII Reunión de la Sociedad Andaluza de Psiquiatría, en Publ de la Reunión, 1992.
48. García Arroyo J.M. Tipos de gráficas obtenidas a partir del análisis mediante la lógica borrosa de las proposiciones delirantes del paciente psicótico. Com. a la VIII Reunión de la Soc And de Psiq, en Publ de la Reunión, 1992.
49. García Arroyo J.M. Análisis lógico de las expresiones verbales obtenidas de los pacientes depresivos. Com a la VIII Reunión de la Soc And de Psiq en Publ de la Reunión. 1992.
50. García Arroyo J.M. Análisis lógico de los trastornos del razonamiento. Rev Anales de Psiq 1993; Vol 9, Nº 3, p 116-121.
51. García Arroyo J. M. Análisis lógico-borroso de las oscilaciones del valor de verdad de las proposiciones de contenido obsesivo. Com. al XIX Congreso de la Soc Esp del Psiq en Publ del Cong 1993.
52. García Arroyo J.M. Análisis isomórfico de las proposiciones psicopatológicas tipo II. Rev Anales de Psiq (actualmente en prensa).
53. García Arroyo J.M. Problemas lógicos de las proposiciones de contenido afectivo. Rev Anales de Psiq (actualmente en prensa).
54. García Arroyo J.M. Fundamentos predicativos de la falsedad lógica de los delirios. Rev Psicopatología (Madrid) (actualmente en prensa).
55. Garrido J. Lógica Lingüística. Ed Síntesis. Madrid, 1988.
56. Giraud P. Les délíres chroniques. Encéphale. París, 1929.
57. Green A. Obsesiones y psiconeurosis obsesivas. Enciclopedia médico-quirúrgica. Psiquiatría. Ediciones Técnicas. París, 1965.
58. Hagen F. W. Fixe ideen. Stidien auf dem Gebiete der ärztlichen Seelenkunde. Erla

- gen, 1870. op cit por Alonso Fernández (1979).
59. Janet P. Les obsessions et psychasthénie. Alcan, París, 1903.
 60. Jaspers K. Psicopatología general. Ed Beta. Buenos Aires, 1946.
 61. Jaspers K. Escritos psicopatológicos. Ed Gredos. Madrid, 1977.
 62. Jeffrey R. G. Lógica formal: su alcance y sus límites. Ed Eunsa, 1986.
 63. Kahlbaum K. Die Gruppierung der psychisches Krankheiten (1863), op cit por Ey (1978).
 64. Kandinsky V. J. Kritische und Klinische Betrachtungen im Gebiete der Sinnestäuschungen. Berlín, 1885, op cit por Jaspers (1977).
 65. Kehrer F. Erotische Wahnbildungen sexuell unbefriedigter weiblicher Wesen, 1922, op cit Alonso Fernández (1979).
 66. Kraepelin E. Psychiatrie. Octava Edición. Barth. Leipzig, 1915. op cit Alonso Fernández (1979).
 67. Krestchmer E. Delirio sensitivo paranoide. Ed Labor Barcelona, 1959.
 68. Kuhn T. S. La estructura de las revoluciones científicas. Ed Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1987.
 69. Lacan J. El seminario. Ed Paidós. Barcelona, 1981 (21 Tomos).
 70. Lalande A. Vocabulario técnico y crítico de la filosofía. Ed Ateneo, 1951.
 71. Lange J. Psiquiatría. Ed Miguel Servet. Madrid, 1942.
 72. Langer S. K. An Introduction to Symbolic Logic, 1937.
 73. Lasegoue E.C. Etudes medicales. París, 1884.
 74. Leonhard K. Manual de psiquiatría. Ed Morata. Madrid, 1953.
 75. Lersch Ph La estructura de la personalidad. Ed Scientia. Barcelona, 1968.
 76. Lhermitte J. Les hallucinations. Clinique et physiopathologie. Ed G. Doin. París, 1951.
 77. López Ibor J. J. Percepción y humor delirante. I parte. Análisis fenomenológico y existencia. Actas Luso-españolas. Neurol Psiquiatr 1953; 12. 89-102.
 78. López Ibor J. J. Estudios sobre la esquizofrenia. Actas Luso-españolas. Neurol Psiquiatr 1958; 17. 107.
 79. López Ibor J. J. Las neurosis como enfermedades del ánimo. Ed Gredos. Madrid, 1966.
 80. López Ibor Aliño J. J. Los equivalentes depresivos. Ed Paz-Montalvo. Madrid, 1972.
 81. Lukasiewicz J. Sobre la lógica trivalente (1920), en J. Lukasiewicz. Estudios de lógica y filosofía. Trad A. Deaño. Revista de Occidente. Madrid, 1975.
 82. Lukasiewicz J. Many-valued systems of propositional logic (1930), in Mc Call. S., Polish Logic, O.U.P., 1967.
 93. Luria A. Fundamentos de neurolingüística. Ed Toray-Masson. Barcelona, 1980.
 94. Lyons J. Introducción a la lingüística teórica. Ed Teide. Barcelona, 1981.
 95. Mac Coll H. Symbolic Logic and Its Applications. Longmans, Green, 1906.
 96. Magnan J.J. Leçons cliniques. París, 1891.
 97. Mayer-Gross W. Die Schizophrenie. Die Klinik, 1932. op. cit. por Alonso Fernández (1979).
 99. Menne A. Introducción a la lógica. Biblioteca Hispánica de Filosofía. Rd Gredos, Madrid 1969.
 100. Merleau-Ponty M. Fenomenología de la percepción. Ed Planeta-Agostini. Barcelona, 1985.
 101. Mira y López E. Psiquiatría. Ed El Ateneo. Buenos Aires, 1952.
 102. Muñoz Rodríguez V. Introducción a la filosofía del lenguaje. Ed Anthropos. Barcelona, 1988.
 103. Oortega y Gasset J. Ideas y creencias, en Obras Completas (9 tomos). Rev Occ Madrid, 1962.
 104. Pascal. Pensamientos. Ed Orbis. Barcelona, 1984.
 105. Piaget J. Estudios sobre lógica y psicología. Compilación de A. Deaño y J. Delval. Ed Alianza Universidad. Madrid, 1982.
 106. Pinillos J. L. Principios de psicología. Ed. Alianza Universidad. Madrid, 1975.
 107. Peirce C. S. "Minute Logic" (1902) en Peirce C.S. Collected Papers. Ed Hartshorne. C. and Weiss P. Harvard U. p 1934.
 108. Plantzcek E. W. La evolución de la lógica griega en el aspecto esencial de la analo-
gía (desde los presocráticos hasta aristóteles. Edit por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas e Instituto Luis Vives de Filosofía. Barcelona, 1954.
 109. Popper K.; Eccles J. C. El yo y su cerebro. Ed Labor Universitaria. Barcelona, 1985.
 110. Porot A. Diccionario de psiquiatría. Ed Labor. Barcelona, 1977. (2 Tomos).
 111. Post E. introduction to the general theory of elementary propositions. American Journal of Mathematics 94(3), 1921.
 112. Prior, A. N. Erotetic Logic. Philosophical Review. 1995; 64. 43-54.
 113. Prior A. N. Time and Modality. O.U.P. 1957.
 114. Quine W. V. Desde un punto de vista lógico. Ed Orbis. Barcelona, 1984
 115. Rojo Sierra M. Psicología y psicopatología del pensamiento. Ed Promolibro. Valencia, 1984.
 116. Rojo Sierra M. Lecciones de psiquiatría. Ed Promolibro. Valencia, 1984.
 117. Russell B; Whitehad A. N. Principia Mathematica. London. 1927 (reimpr 1962).
 118. Russell B. Ensayos sobre lógica y conocimiento. Ed Taurus. Madrid, 1966.
 119. Russell B. Introducción al "Tractatus Logico-philosophicus" de L. Wittgenstein. Editorial Alianza Universitaria. Madrid. 1989.
 120. Russel B. Descripciones (1919). Incluido en Valdés Villanueva, "La búsqueda del significado". Ed Tecnos Madrid, 1991.
 121. Sacristán Luzón M. Introducción a la lógica y al análisis formal. Ed Ariel. Barcelona, 1964.
 122. Sábada J. Conocer a Wittgenstein y su obra. Ed Dopesa. Barcelona, 1980.
 123. Sanguinetti J. J. Lógica. Ed Eunsa. Pamplona, 1982.
 124. Scharfetter CH. Introducción a la psicopatología general. Ed Morata. Madrid, 1979.
 125. Schjelderup H. Introducción a la psicología. Ed Gredos. Madrid, 1972.
 126. Searle J. R. Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje. Ed Cátedra. Madrid, 1980.
 127. Serieux. P.; Capgras J. Les folies raisonnantes. Le délire d'interprétation. Alcan. París, 1909.
 128. Seva Díaz A. La observación y el tratamiento del paciente psíquico. Public Roche. Zaragoza, 1985.
 129. Sheffer H M. A Set of Five Independent Postulates for Boolean Algebras with Application to Logical Constants. Transactions of the American Mathematical Society 1913; 14; 481-88.
 130. Stahl G. La lógica de las preguntas. Anales de la Universidad de Chile 1956; N° 102; 71-75.
 131. Störringe E. Vorlesungen über Psychopathologie (1900) op cit por Jaspers (1977).
 132. Tarski A. La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica en "La búsqueda del significado". Valdés Villanueva (ed). Ed Tecnos. Madrid, 1991.
 133. Vallejo Nájera B. J. A. Introducción a la psiquiatría. Ed Científico Médica. Madrid, 1968.
 134. Vallejo Ruiloba J. Estados obsesivos. Ed Salvat Barcelona, 1986.
 135. Vallejo Ruiloba J. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. Ed Salvat. Barcelona, 1991.
 136. Vasiliev N. A. On particular propositions, the triangle of opposition, and the law of excluded fourths. Vcénie Zapiski Kazan skogo Universtetét. 1910.
 137. Vasiliev N. A. Imaginary Logic. Kazan, 1991.
 138. Vygtsky L. S. Pensamiento y lenguaje. Ed La Pléyade. Buenos Aires, 1977.
 139. Wittgenstein L. Tractatus Logico-philosophicus. Editorial Alianza. Madrid, 1985.